

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısrayî’ nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحلبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

638.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi

Prof. Dr. Kadriye Türkan
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Özet

İnsanın kendi hayatına son vermesi anlamına gelen intihar, çoğunlukla toplumlar tarafından onaylanmayan bir eylemdir. Gerek doğrudan ve gerekse dolaylı edimlere dayalı olsun intiharda bireysel ve psikolojik sebeplerle birlikte toplumların ve o toplumu şekillendiren ahlaki ve kültürel değerlerinin de etkisi olduğu muhakkaktır.

İslam dinine göre intihar, insanın kendisine emanet olarak verilen bedenine bilerek zarar vermesi şiddetle cezalandırılacaktır. Edebî eserlere gelindiğinde de intihara karşı olumsuz bir tavır takınıldığı bariz olmakla birlikte hayatın bir gerçeği olarak intihar motifi ile karşılaşılır. Bu bağlamda yazılı edebiyattan sözlü edebiyata geçen halk hikâyelerinden biri olan Ferhat ile Şirin hikâyesi trajik bir sonla, intihar ile bitmektedir. Hüsrev'in Şirin'e duyduğu aşk sevgililerin arasına girer. Hüsrev'in, Şirin'e kavuşabilmesi için Ferhat'ın ortadan kalması gerektiğini düşünen dadısı, Ferhat'a Şirin'in öldüğünü söyleyerek onu aldatır. Bunun üzerine Ferhat hiç düşünmeden elindeki tışeyi başına doğru atarak ölürken Şirin de belinden çıkardığı hançeri kalbine saplamak suretiyle ölüme gider.

Çalışmada Doğu edebiyatlarının en ünlü hikâyelerinden biri olan ve halk hikâyesi olarak çeşitli varyantlarının yanı sıra Karagöz, Meddah gibi halk temasında, türkülerde ve halk şiirinde ele alınan Ferhat ile Şirin hikâyesinin ön plana çıkan motiflerinden biri olarak intihar üzerinde durularak hikâyede âşıkları intihara götüren nedenler ve bunun 19. yüzyıl âşık şiirine yansımaları ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Âşık şiiri, intihar, Ferhat ile Şirin, aşk, sevgili.

The Theme of Suicide in the Context of the Story of Ferhat and Şirin in the 19th Century Ashik Poetry

Absract

Suicide, which means ending one's own life, is an act that is generally not approved by societies. It is certain that societies and the moral and cultural values that shape that society have an impact on suicide, whether based on direct or indirect acts, as well as individual and psychological reasons.

According to Islam, suicide, knowingly harming one's body entrusted to one's body, will be severely punished. When it comes to literary works, it is obvious that there is a negative attitude towards suicide, but the motif of suicide is encountered as a fact of life. In this context, the story of Ferhat and Şirin, one of the folk stories that passed from written literature to oral literature, ends with a tragic ending, suicide. Husrev's love for Şirin comes between lovers.

Husrev's nanny, who thinks that Ferhat must disappear so that Husrev can reunite with Şirin, deceives Ferhat by telling him that Şirin is dead. Thereupon, without thinking, Ferhat throws the tişe in her hand towards her head and dies. Şirin dies by stabbing her heart with the dagger she took from her waist.

The study will focus on suicide as one of the prominent motifs of the Ferhat and Şirin story, which is one of the most famous stories of Eastern literature and is discussed in folk performances, folk songs and folk poetry such as Karagöz and Meddah, as well as in its various variants as a folk story. The reasons that lead ashiks to suicide and its reflections on 19th century minstrel poetry will be discussed in the folk story.

Keywords: Ashik poetry, suicide, Ferhat and Şirin, love, lover.

Giriş

İntihar, sosyal bir olgu olup şahsın kendi isteği dahilinde yaşamına son vermesi, hayat hakkından vazgeçmesi biçiminde karşılık bulmakta Durkheim 'in "Kurbanın kendisi tarafından gerçekleştirilmiş, olumlu ya da olumsuz bir edimin, dolaylı ya da dolaysız sonucu olan her ölüm intihardır" (Durkheim 2013: 3) tespitinden hareketle bir ölümün intihar olarak değerlendirilebilmesi için kişinin aklının başından olması, iradesi dahilinde bu kararı alması ve eylemin başarıyla sonuçlanması gerekmektedir.

İntihar, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana hemen her dönemde gözlenen ve hoş karşılanmayan toplumsal bir gerçekliktir. *Altay Yaratılış Mitinde Tanrı göklere çekilirken yardımcı ruhlardan olan Şal-Yime'ye "Kabul etmem kim varsa, kendisini öldüren!"* (Ögel 2010: 463) demek suretiyle intiharın hoş karşılanmadığını kötücül eylemlerden sayıldığını ifade etmektedir. İlkel insanın dini olan mit aynı zamanda hayatını nasıl yaşayacağını neyin tabu olduğunu işaret eden anlatılar olarak intiharı yapmaması gereken eylemler arasında saymaktadır. Türk kültür tarihi içinde Animist/Şamanist inançta da intihar hoş karşılanmaz.

İslam dini için de intihar şiddetle yasaklanan davranışlardandır. Canı veren ve alan Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'de kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur (Maide 5/32), nefsinizi (kendinizi) öldürmeyin (Nisa 4/29) ayetleri ile insan hayatının kutsallığı ifade edilmektedir.

Edebî eserlerde olduğu gibi mit, masal, destan, efsane ve halk hikâyesi olmak üzere halk anlatılarında da çok sık olmamakla beraber intihar ile karşılaşılır. Bu anlatılar arasında yer alan ve aşk konusunu işleyen halk hikâyelerinde kahramanların karşısına çıkan çeşitli engeller, arabozucu kişiler, kıskançlık, vb. sonucu âşıklar birbirine kavuşamaz ve hayatına son verir.

Halk hikâyelerinde intihar dendiğinde ilk akla gelen isim Ferhat'tır. Çalışmada Ferhat ile Şirin hikâyesindeki intihar teminin 19. yüzyıl âşık şiiri temsilcilerinin manzumelerine nasıl aksettiği değerlendirilecektir.

Ferhat ile Şirin ve İntihar

Ferhat ile Şirin, İran edebiyatı içerisinde mesnevi konuları arasında önemli bir yere sahiptir. Hüsrev ile Şirin veya Ferhat ile Şirin olarak bilinen hikâye, Doğu edebiyatlarının en meşhur hikâyelerinden biridir. Türk halk hikâyesi olarak söz konusu hikâye Ferhat ile Şirin adı ile anılmaktadır. "Halk edebiyatında manzum veya mensûr olarak işlenen konu, divân şiirinde

manzûm olarak özellikle hamse müellifleri tarafından sık sık ele alınmıştır” (Pala 1995: 185). Ferhat ile Şirin hikâyesi, Hüsrev ü Şirin mesnevisinin bir bölümünden mütevellittir.

Ferhat ile Şirin hikâyesi trajik bir sonla, intihar¹ ile bitmektedir. Hüsrev’in Şirin’e duyduğu aşk sevgililerin arasına girer. Hüsrev’in, Şirin’e kavuşabilmesi için Ferhat’ın ortadan kalması gerektiğini düşünen dadısı, Ferhat’a Şirin’in öldüğünü söyleyerek onu aldatır ve intihar etmesine sebep olur². “Ferhat bu şartı kabul eder ve dağı delip tam suyu şehre akıtacağı zaman koca karı kılığına giren dadı beraberinde götürdüğü lokmaları ağlayarak Ferhad’a gösterir ve Şirin’in öldüğünü söyler. Bu haber üzerine Ferhad ‘o öldükten sonra ben nasıl yaşarım’ diyerek külüngünü havaya atıp başını altına tutmak suretiyle intihar eder” (Albayrak 1995: 388). Ferhat, Şirin’in öldüğünü duyunca kendini öldürmektedir. “İntihar eden birey genellikle başkaları üzerinde yaratacağı şoku (bilinçli olarak) pek düşünmez ya da hiç düşünemez...İntihar eden bireyin hareketi ve yönü, başkalarını üzmezsizin gerçekleşemez...Bu öteki insan genellikle hep vardır. Genellikle de intihardan en çok ıstırap çekecek kişidir” (Adler 2008: 318). Şirin de Ferhat’ın öldüğünü öğrenince belinden çıkardığı hançeri kalbine saplamak suretiyle ölüme gitmiştir³.

Edebî eserlere gelindiğinde de intihara karşı olumsuz bir tavır takınıldığını görürüz. Zira divan edebiyatı ile onu şekillendiren İslam inanç ve ahlâkının intihara yaklaşımlarının farklı olması beklenemez. Bu nedenle “edeb” verme görevini yüklenen edebî eserlerde intihar, en az rastlanan hadiselerden biridir. Eski kültür ve edebiyatımızda ölümü çağrıştıran Azrâil, Hz. İsa, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hüseyin, Circîs, Mansur gibi çeşitli kişiler ve bunlarla ilgili hadiseler bulunmasına rağmen, intihar denildiğinde aklımıza gelen ilk isim Ferhad’dır (Gökalp 2009: 495).

Hikâyede, Ferhat ve Şirin aşkları uğruna canlarını feda eder. Aşk yolunda her türlü eylem mubah, çekilen her türlü çile ve acı aşğın sevinç kaynağıdır. Aşğın gönlünü istila eden bu duygular, onu ölüme götürür. Yani aşkta, maşuk uğruna candan vazgeçmeyi göze almak gerekir. Aşğın bu yolda ölümü intihar hariç onun şehit olarak tasavvur edilmesine de zemin hazırlar.

19. yüzyıl âşık şiiri temsilcileri, hikâyenin intihar motifini de benzer ifadelerle mısralarına taşımışlardır.

Divane Dertliya gülmedi fakat

Arttı yüregimde bu derd fakat

Tişesin göklere savurdu Ferhat

Bî sûtunda Allah Allah diyerek (Tek 2011: 277)

¹ İntihar, gerek dinsel gerek sosyal açıdan pek çok toplumda onaylanmayan bir eylemdir. İslâm dininde de insanın kendisine emanet edilen bedene bilerek zarar vermesi, şiddetle cezalandırılmasını gerektirir.

² Motife yer veren diğer hikâyeler için bkz. (Alptekin 1997, Türkmen 1998).

³ Şehnâme’de Şirin’in akıbetinin de intihar olduğunu görürüz. Söz konusu eserde Şirin, Hüsrev’in mezarı başında kendini zehirleyerek intihar etmiştir (Alpay 1994: 19).

Dertlî dörtlükte Ferhat'ın ikinci dağı delerken Hüsrev'in dadısının gelip aldatma amaçlı olarak kendisine Şirin'in öldüğünü söylemesi üzerine, tişeyi (külünk) yukarıya atıp altına kafasını koyarak kendisini öldürmesine atıfta bulunmaktadır.

Gönül sahrasını da görüp bir âhu
Fezâ-yı aşka sayyâd olmuşam
Tişe-yi aşkına baş kesüp ya Hû
Ol leb-i Şirin'e Ferhâd olmuşam (Karadağ 1996: 127)

Âşık ister yâr yolunda ölmeye
Ârif ister bu esrârı bilmeye
Kendi tişesiyle başın delmeye
Üstad gönderdiler Ferhâd'a beni (Halıcı 1981: 106)

Emrah ve Şem'i, dörtliklerinde Ferhat'ın, Şirin'in öldüğünü duyunca tişesini kafasına atarak intihar etmesine göndermede bulunurlar.

Bu teşekkîn' olmalı didâr-ı yâra varmadan
Tişe-i aşkla ser'in Şirin'e karşı yarmadan
Döndü mü dost yoluna pervâne cânın vermeden
Şem'î-veş destâralup başına ateş sarmadan
Bir kuru feryâd ile âşinası olmuştur gülün
İş midir çalışma tırnağı kalınca bülbülün (Halıcı 1981: 37)

Bilse Ferhad u Şirin Mecnûn ile Leylâ benim
Pâre pâre tişe-i aşkla olan sahrâ benim
Nüsha-i ekber vücudum allem-el-esmâ benim
Arşu Kürslevh ü kalem şanıyla âlâlenmasun (Halıcı 1981: 61)

Sanurlar deldi Ferhad dağları Şirin'in aşkına
Anın da destine ben tişe virdim eyledim mezûn (Halıcı 1981: 60)

Şem'î'nin farklı nazım şekilleriyle yazılmış mısralarında, Ferhat'ın tişe ile başını yarmasından Şirin uğruna, O'na olan aşkıdan ve onsuz bir dünyada yaşamak istememesinde dolayı intiharından bahsedilmektedir.

Bilmenem her âşıkın sevdâ elem yoldaşı mı
Bir Şirin çün yardı gam külüngü Ferhad başımı
Sedd-i bend etmek ne mümkün dökülen gözyaşımı
Eşk-i çeşmim çüşeden deryâya sor sorma bana (Ergun 1934: 41)

Sürûrî, Ferhat'ın Şirin yolunda gam külüngü başına yardı, demek suretiyle Şirin'in öldüğünü zanneden ve onsuz bir dünyada yaşamak istemeyen Ferhat'ın kendisini öldürmesine telmih yapmıştır.

Ettirmeyin bana esrarı küşat
Celladım teşneci olurum Ferhat
Harabet köşesi eylerim ebat
Mecmuu âlemde bir şan ederim (Yardımcı 2000: 278)

Âşık Esirî Ferhat'ın, Hüsrev yüzünden Şirin'den uzak tutulmak adına ikinci bir dağ delmek üzere Hürmüz tarafından görevlendirilmesine "celladım teşneci" (susayan) diyerek gönderme yapmış, "cellat" ile de bu işin sonunda aldatılarak intiharına sebep olanları anıştırmıştır.

Âşık Ferhad Şirin lebin öpesi
İster iken delinmiştir tepesi
Koyun kuzu kulağının küpesi
Sahibinin muradınca en tutar (Kasır 1984: 185)

Seyrânî dörtlükte, ikinci kez dağ delmekle görevlendirilen Ferhat'ın bundan muradı Şirin'e kavuşmaktır. Ancak onu oyalamak üzere verilen bu görev, onun sonu olmuş; dağı delip görevi başardığı için Hüsrev'in dadısı ortadan kaldırılması gerektiğini düşünerek Şirin'in öldüğüne dair yalanla onu kandırıp intiharına sebep olmuştur, demektedir.

Dedim işittin mi Ferhat Şirin'i
Dedi aşk yoluna vermiş varını
Dedim Ferhat vermedi mi serini

Dedi düşmanım yok şer işi bilmem (Kaya 1991: 345)

Yazıc' oğlu yanmış evrak elinde
Mecnun Hakk'a yetmiş Leyla dilinde
Ferhad canı vermiş Şirin yolunda
Fuzulî sultan var sen n'olacaksın(Kaya 1991: 401)

Ruhsâtî, her iki dörtlükte de “varını ve canını vermek” ifadeleri ile Ferhat'ın aşk yüzünden intiharına atıfta bulunmaktadır.

Yatarken seyrimde kırklar destinden
İçiren şerbeti sen değil misin
Şirin için nice kayalar delip
Öldüren Ferhad'ı sen değil misin (Kaya 1991: 421)

Ruhsâtî, aşk şerbetinden içmek ve aşk için ölüme gitmek üzerinden hikâyenin ölüm temine telmih yapılmıştır.

Han Bahramı Gülendam'ı görmedi
Leylâ, Mecnun kabağında durmadı
Ferhat Şirin için serin vermedi
Zevk ü şevk ehline hem dem bulunmaz (Haşlak 1963: 43)

Hiçbir âşık muradına ermemiş
Bu dünya kimseye baki kalmamış
Ferhat Şirin için niçin ölmemiş
Kerem Aslı için halen kan ağlar(Kaya 1991: 439)

Celâlî, ve Ruhsâtî tamamen ters söylemle, “Ferhat Şirin için serin vermedi” ve “Ferhat Şirin için niçin ölmemiş” ifadeleri üzerinden Ferhat'ın Şirin için başını verdiği, öldüğünü hatırlatır. Dörtlüklerde tezat, söylemin gücünü arttıran bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

Ferhat ile Şirin hikâyesinde, aldatılarak feci bir şekilde yaşamına son veren âşık olarak Ferhat, daima ilgi çekmiş ve farklı türden eserlere intihar motifiyle birlikte konu edilmiştir. Şirin de

Ferhat ile aynı sonu paylaştığı halde onun kendini öldürmesi, Ferhat'ın ölümü kadar yankı bulmamış ve motif olarak da Ferhat'ın gerisinde kalmıştır.

Ferhat'tır dağları delen

Şirindir derdinden ölen

Seyrânî'dir Mecnûn olan

Leylâ'sına sarılmaz mı (Kasır 1984: 106)

Seyrânî dörtlükte Şirin'in, Ferhat'ın öldüğünü gördükten sonra aşk derdinden öldüğünü söyleyerek, Şirin'in intiharına telmih yapmıştır.

Sonuç

İnsanlık tarihinin her döneminde var olan intihar olgusu, halk anlatılarının hemen hepsinde dolayısıyla halk hikâyelerinde de görülen ve âşıkların kavuşma ümidini yitirdiklerinde ya da sevgilinin ölümü üzerine müracaat ettikleri bir sonudur. Hikâyelerde intihar, kadere rıza göstermeme, başkaldırı niteliği taşımaz. Anlatılarda intihar motifinin çok yer almamasının nedeni din ve inanç sistemlerinin büyük bölümünde hoş karşılanmayan yasaklanan bir eylem oluşuna bağlanabilir. Zira İslam dininde intihar kesin bir biçimde yasaklanmakta olup halk anlatılarının da bu yasağı nazar-ı dikkate almaları doğaldır.

19. yüzyıl âşık şiiri temsilcileri arasında yer alan Dertli, Erzurumlu Emrah, Şem'i, Sürûri, Esirî, Seyrânî, Ruhsâtî ve Celâlî şiirlerinde Ferhat'ın intiharını yani külünkü havaya atıp altına başına koyarak kendisini öldürmesine çeşitli vesilelerle göndermede bulunarak aşığın, aşk uğruna her şeye rıza gösterdiğini varını yoğunu ve son tahlilde canını da verdiğine telmihte bulunurlar. Şirin'in intiharı ise Ferhat'ın intiharı kadar ilgi görmemiş sadece Everekli Seyrânî bir dörtlüğünde Şirin'in intiharına göndermede bulunmuştur. Belki de ilk canına kıyan ve bunu olağan dışı bir şekilde yapan Ferhat olduğundan ve Şirin'in intiharı onun intiharına bağlı olarak gerçekleştiğinden gölgede kalmıştır.

Kaynakça

Adler, Alfred (2008). *Psikolojik Aktivite: Üstünlük Duygusu ve Toplumsal İlgî* (Çev. Belkıs Çorakçı). İstanbul: Say Yayınları.

Albayrak, Nurettin (1995). "Ferhad ve Şirin", *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi* C. 12. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, s. 388-389.

Durkheim, Emile (2013). *İntihar* (Çev. Zühre İlkelen). İstanbul: Pozitif Yayınları.

Ergun, Saadet Nüzhet (1935). *Sille'li Sürurî*. İstanbul: Sühulet Kütüphanesi.

Gökalp, Haluk (2009). "İntihar Kültürü ve Ferhad'ın İntiharı'nın Divan Şiiri Aşk Anlayışına Etkileri". *Turkish Studies*, Volume 4/2, s. 493-517.

Halıcı, Feyzi (1982). *Âşık Şem'i Hayatı ve Şiirleri*. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Haşlak, Salim (1963). *Halk Ozanı Bayburtlu Celâli*. Ankara: Dernek Yayınları.

Karadağ, Metin (1996). *Erzurumlu Emrah Yaşamı- Sanatı- Şiirleri*. Ankara: Ayyıldız Basım Yayın Dağıtım.

Kasır, Hasan Ali (1984). *Develili Seyrânî Hayatı-Sanatı-Şiirleri*. İstanbul: Acar Matbaacılık.

Kaya, Doğan (1991). *Sivasta Âşıklık Geleneği ve Âşık Ruhsatı*. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora tezi).

Kur'ân-ı Kerim ve Yüce Meâli (Haz. Süleyman Ateş), 1980- Ankara: Kılıç Kitabevi.

Ögel, Bahaddin (2010). *Türk mitolojisi -I*. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Pala, İskender (1995). *Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü*. Ankara: Akçağ Yayıncılık

Tek, Recep (2011). *Türk Edebiyatında Dertli Olgusu Âşık Dertli ve Eserleri (İnceleme-Metin)*. Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora tezi).

Yardımcı, Mehmet (2000). *Hekimhanlı Esirî*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.